

BIR NECHTA FORMULA BILAN BERILGAN FUNKSIYALAR

To‘rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University “Matematika va fizika” kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15860429>

Annotatsiya. Matematika va uning turli sohalarida funksiyalarning ifodalash va tahlil qilish usullari muhim ahamiyatga ega. Funksiya – bu matematik ifoda bo‘lib, biror o‘zgaruvchi (argument)ga nisbatan boshqa o‘zgaruvchini (natijani) aniqlaydi. Funksiyalarni bir nechta formula yordamida berish, ularni tahlil qilish va grafik shaklda tasvirlashda qo‘llaniladigan metodlarning keng doirasi mavjud. Bunday metodlar ko‘pincha kompleks tizimlarni modellashtirish va analitik hisob-kitoblarni bajarishda foydalidir.

Kalit so‘zlar: Matematik funksiyalar, modellashtirish, analitik, argument, kompleks, bir nechta formula bilan berilgan funksiyalar.

Ba‘zi funksilar bir nechta formula bilan berilishi mumkin. Bir nechta formula bilan berilgan funksiyani grafigini chizish uchun, x –gorizontal o‘qning har bir berilgan bo‘lagiga unga mos keladigan y –funksiyalarni grafigini chizamiz.

MISOL Quyidagi berilgan funksiyaning grafigini chizing:

$$f(x) \begin{cases} 4, & x \leq 0 \text{ bo'lsa} \\ 3 - x^2, & 0 < x \leq 2 \text{ bo'lsa} \\ 2x - 6, & x > 2 \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

Bu shuni bildiradiki, x ga 0 ga teng yoki undan kichik ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya qiymati 4 ga teng bo‘ladi; x ga 0 dan katta va 2 dan katta bo‘lmagan ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya $3 - x^2$ ga teng bo‘ladi; x ga 2 dan katta ixtiyoriy qiymat berganda, funksiya $2x - 6$ ga teng bo‘ladi.

Yechimi

x ning qabul qila oladigan qiymatlari 0 dan kichik yoki teng bo‘lgan barcha haqiqiy sonlardir. Shuningdek,

$$f(0) = 4$$

$$f(-1) = 4$$

va $f(-2) = 4$ lar yordamida, funksiyamizning grafigiga tegishli nuqtalarni topish mumkin. Gorizontal o‘qdagi x ning 0 ga teng yoki undan kichik barcha qiymatlari uchun $y = 4$. Ya‘ni, $f(x) = 4$ bo‘ladi. Shu bilan birga $(0,4)$ nuqta ham funksiyamizning grafigiga tegishli.

Endi x ni qabul qila oladigan qiymatlari 0 dan katta va 2 dan katta bo'lmagan barcha haqiqiy sonlar bo'lsin. Bu holda

$$f(0,5) = 3 - 0,5^2 = 2,75$$

$$f(1) = 3 - 1^2 = 2$$

va $f(2) = 3 - 2^2 = -1$ lar yordamida, funksiyamizning grafigiga tegishli nuqtalarni topish mumkin. Gorizonttal o'qdagi x ning 0 dan katta va 2 dan oshmaydigan barcha qiymatlari uchun $y = 3 - x^2$. Ya'ni, $f(x) = 3 - x^2$ bo'ladi. Shu bilan birga $(0,3)$ nuqta funksiyamizning grafigiga tegishli emas. Nuqtaning ichini bo'yamaymiz.

Va nihoyat, x ning qabul qiladigan qiymatlari 2 dan katta barcha haqiqiy sonlar bo'lsin. Bu holda

$$f(2,5) = 2 \cdot 2,5 - 6 = -1$$

$$f(4) = 2 \cdot 4 - 6 = 2$$

$$\text{va } f(5) = 2 \cdot 5 - 6 = 4.$$

Gorizonttal o'qdagi x ning 2 dan katta barcha qiymatlari uchun $y = 2x - 6$. Ya'ni, $f(x) = 2x - 6$ bo'ladi.

XULOSA

Bir nechta formula bilan berilgan funksiyalar matematik modellashtirishning keng tarqalgan usulidir. Funksiyalarni turli interval yoki shartlar bo'yicha ifodalash, ularning xatti-harakatlarini aniq va samarali tahlil qilish imkonini beradi. Bu usullar matematikani nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki amaliyotda ham keng qo'llanilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.